

ТАШАККУЛИ МАҲОРАТ ВА МАЛАКАИ ИСТИФОДАБАРИИ ПАНДУ АНДАРЗҲО ДАР ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ

Қаюмов Саидмурод Рустамович

устоди кафедраи педагогикаи умумии ДДХ баноми академик Б. Ғафуров

Анотатсия: Мақолаи мазкур фарогири панду андарзҳои ниёгон буда, дар он таърихи андарзофаринӣ, панднависӣ, зарбулмасалу мақолҳо оид ба самтҳои тарбияи инсон, моҳияти онҳо оварда шудааст. Панд, андарз, зарбулмасалу мақолҳо дар баробари инкишофдиҳандаи тафаккури инсон будан, инчунин барои ташаккули фаолияти зеҳнии хонанда нигаронида шудааст. Мақола фарогири падидаҳои номатлуби ҷамъият ба монанди : ситам, зулм, кина, ҳасад, ғазаб, лавҳу лаъаб, шитобзадагӣ, ачала, адоват, суҳанчинӣ, бухл, дурӯғ, ҳашм ва дигар одатҳои ношоистаро зерин тозиёнаи танқид қарор дода, талқин менамояд, ки инсонӣ неқ бояд ҷавониву тандурустӣ ва қудрату тавоноиро ғанимат шуморад, ба қадри неъматҳои Парвардигор бирасад, аз бадӣ, ҳаром, ғайбату бӯхтон ва кибру ғурур дурӣ ҷӯяд, ҳеч гоҳ дар амонате хиёнат нанамояд.

Панду андарз ва зарбулмапсалу мақолҳо, ки ганҷинаи бойи адабиёту фарҳанги моро дар бар мегирад аз инкишоф ва пешрафти тафаккури инсон вобаста буда, ба инкишофи минбаъдаи тафаккури инсон таъсири амиқ ва дақиқ мерасонад. Дар адабиёти хаттӣ суннати андарзнависӣ ва пандофаринӣ, ки ҳамчун “андарзнома “ машҳур аст, ҳануз дар давраи Солсонӣён оғоз ёфта буд. Нахустин намунаҳои панду андарз дар бахши готҳои “Авесто” зухур намуда, дар адабиёти паҳлавии замони Сосонӣён (224-661 мелодӣ), хусусан, давраи подшоҳии Хусрави Парвиз (531-579), ки бо лақаби Анӯшервони Одил маъруф аст, бисе ривож пазируфта, дар таҳири аҳди Сосонӣён “Андарзномаи Анӯшервон “ ва “Пандномаи Бузургмеҳр “чунон машҳур будаанд, ки ҳатто дар дабистонҳо омӯзонида мешудаанд.

Анӯшервони Одил дар пандномаи худ таъкид мекунад, ки хирадмандиву доноӣ аз илму дониш ва ақл вобастагии ногусастани дорад;

Чу дониш бувад бо хирад, беҳтар аст,

Ки кон дониш асту хирад гавҳар аст!..

Ҳамин байте, ки муаллим хангоми дарс истифода мебарад, омузгори физика чунин усул ва ё роҳро истифода бурадааст. Профессор дар тахтаи синф адади 1-ро навишта мефаҳмонад, ки ин дараҷаи одамияти шумо, ки дар ҳаёт сифати аз ҳама зарурист. Сипас адади 0-ро навишта мегуяд;

-Ин дастовардҳои шумо дар давоми ҳаёт. Ҳаминтавр адади 0-ро илова карда фаҳмонид, ки ҳар як 0-и иловашуда имкониятҳои одамро даҳ маротиба боло мебарад. Ногаҳон ададҳои 1-ро пок карду гуфт:

- Агар шумо одамият, яъне хирад надошта бошед, хислатҳои боқимонадаи шумо ҳеч аст.

Панду андарзҳо ва зарбулмасалҳову мақолҳо доманаи васеи соҳаҳои таълиму тарбияро дар бар мегиранд. Агар дураусттар назар андозем ҳамаи равияҳои тарбия дида мешавад. Масалан тарбияи ҳештаншиносӣ дар Пандномаи Анушервон чунин шарҳ дода шудааст, ки омӯзгор бояд хангоми шарҳи мавзӯҳои таърихӣ аз он истифода барад:

Касе, к-у тани ҳештанро шинохт,

Ба майдони ком аспӣ иқбол тохт...

Яке дoston гуфт марди палос,

Ки камтар каси ҳештанро шинос!

Чунончи дар зарбулмасалҳои зерин манфиати меҳнат ва меҳнатдӯстӣ ифода ёфтааст: “Дасти одамизод гул аст”, “Кор куни нон меҳурӣ”, “Бе меҳнат роҳат нест”, “Ҳоки ватан аз тахти Сулаймон беҳтар” “Илм раҳнамои ҳаёт”, “Бачаи бисёр роҳати чон”, “Одами бесавод мисли кур аст”, “Сухани рост талх аст”.

Дар замони ислом, аз асри 8-мелодӣ шурӯъ карда, бисёр андарзҳо ба забони арабӣ тарҷума ва баъдтар ба забони форсии дари тоҷикӣ баргардонда шудаанд. Устод Рӯдакӣ, Абӯшақури Балхӣ, Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Асадии Тӯсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Носири Хусрав, Низоми Ганҷавӣ, Абдуллоҳи Ансорӣ, Умари Хайём, Саъдии Шерозӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Хучандӣ, Бедил,

Сайидо, Зебуннисо, Соиб ва дигарон суннати андарзофариниро ривочу густариш додаанд, ки то ханӯз идома дорад. Андарзномаҳои шоири бузург Абулқосимӣ Фирдавсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Саъдӣ ва дигарон дар ганҷинаи адабиёту фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ аз судмандтарин манбаъҳои ҳикмати амалӣ ба шумор мераванд.

Муаллифи “Андарзномаи Анӯшервон” аз гуфтаҳои Ардашери Бобакон “Зардуштнома”, “Синбоднома”, “Офариннома” ва бузургони таърих иқтисод оварда, ситам, зулм, кина, ҳасад, ғазаб, лавҳу лаъаб, шитобзадагӣ, ачала, адоват, суханчинӣ, бухл, дурӯғ, хашм ва дигар падидаҳои аъмоли ношоистаро зер тозиёнаи танқид қарор дода, талқин менамояд, ки инсонӣ неқ бояд ҷавониву тандурустӣ ва кудрату тавоноиро ғанимат шуморад, ба қадри неъматҳои Парвардигор бирасад, аз бадӣ, ҳаром, ғайбату бӯхтон ва кибру ғурур дурӣ ҷӯяд, ҳеч гоҳ дар амонате хиёнат нанамояд:

Мадех, чун сухан зишт бошад, ҷавоб,

Ки зиштӣ ба зиштӣ ибувад носавоб!

Биёмӯз дониш, қ-аз омӯхтан,

Раҳони тани хеш аз сӯхтан!

Чу хоҳӣ, набошад туро қор бад,

Ба мардум ҳамон хоҳ, ки хоҳӣ ба худ.

Чу боши ҷавон қори пири бисоз,

Ки андар ҷавони намонӣ дароз!

Ҳамаи ин матолибро гӯяндаи “Андарзномаи Анӯшервон” бо таҳрири шево ва сабки салису зебо ба риштаи назм кашида, ҳадяи пурапзиши худро ба толибони фазл арза намудааст, ки беш аз ҳазор сол боз арбоби таълиму тарбия ва ҳамагон аз он файз мебаранд ва баҳра мебароранд.

Чунон дон ки ҳар қас ки дорад хирад,

Ба дониш равонро ҳаме парварад.

Дар замони ҳозир, ки замона хеле пеш рафта истодааст ва тарбияи дурусти кӯдакону наврасон ва ҷавононро талаб мекунад, мебояд баҳри таълиму тарбияи онҳо роҳи дурустро интихоб намуд. Дарки моҳияти зиндагиро метавон танҳо ба воситаи омӯзиш аз бар намудани арзишҳо ва таҷрибаҳои чандинҳазорсолаи инсоният, ки дар ибтидо дар ривоятҳои асотири ва баъдан дар китобҳои муқаддас гирд оварда шудаанд, яъне дар каломи худованд инъикос шудаанд ва ҳамчунин файласуфон донишмандони гузаштаву имрӯз, ки дар асоси онҳо панду ҳикматҳои зиндагӣ меофаранд, ташкил меёбад.

Тарбият ва ба донишомӯзи ҷалб намудани кудакону наврасон ва ҷавонон роҳҳои ба худ хосро дорад ва яке аз онҳо ин ба воситаи панду андарзи бузургон ва меъри динию дунёвӣ мебошад. Вазифаи асосии насли имрӯз омӯхтан ва аз бар намудани дониш аст ва дар ин бора бузургонамон панду ҳикматҳои зиёде гуфтаанд, ки метавон ба онҳо дар раванди таълиму тарбия таъяс намуд. Чуноне, ки маликушшуаро ва шоири бузург Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ гуфта буд :

Дониш андар дил ҷароғи равшан аст,

В –аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст .

.....
Мавзӯи меҳвариро дар “Шоҳнома”- и Фирдавсӣ беш аз ҳама хирад ишғол мекунад .Фирдавсии бузург мефармояд:

Хирад беҳтар ҳарчи эъзидат дод,

Ситоиш хирадро беҳ аз роҳи дод.

Хирад раҳнамою хирад дилкушой,

Хирад даст гирад ба ҳарду сарой.

Аз ӯ шодмонӣ аз ӯят ғам аст,

Аз ӯят фузунӣ аз ӯят кам аст.

Касе к-ӯ хирадро надорад зи пеш,

Дилаш гардад аз кардаи хеш реш.

Хирад чашми чон аст чун бингарӣ,
Ту бечашм шодон чаҳон наспарӣ.

Нахуст офариниш хирадро шинос,
Ниғаҳбони чон асту они сипос . ҷ.1с.16 17

Фирдавсӣ озор додани шахс ва беҳуда чабру зулм карданро нисбат ба инсон танқид намуда, таъкид мекунад, ки чон барои ҳама, чи нсону чи мавҷудоти дигар, азиз аст .

Маёзор мӯре, ки донакаш аст,
Ки чон дораду чони ширин хуш аст.

Дар “Шоҳнома” соросар панду андарзҳое нигошта шудааст, ки мо бояд дар ҷараёни таълиму тарбия оқилона ва бо мавқе истифода барем .Фирдавсӣ мавқе ва манзалати донишро дар ҳаёти инсоният муҳим ва зарур ҳисобида тавоноӣ, далерӣ, ҷавонмардӣ ва комёбиро аз дониш меҳисобад :

Биёмӯзу бишнавази ҳар донише,

Биёби ҳар донише ромише .

Ва ё;

Тавоно бувад ҳар ки доно бувад,

Зи дониш дили пир барно бувад.

Шоир омӯхтани донишро аз омӯзгор тарғиб намуда таъкид мекунад, ки агар аз омӯзгор наомӯзад, аз рӯзгор розӣ набошад чун ба ӯ ҷафо расад :

Агар гум кунад роҳи омӯзгор

Сазад к-ӯ ҷафо бинад аз рӯзгор.

Адабиёт:

- 1.Пандномаи Анушервон Душанбе маорифг2016
- 2.Андарзи” Шоҳона” Душанбе , “ Адиб “ 1994
- 3.“Андарзномаи Фирдавсӣ “ Душанбе “ Ирфон “ 1992 272 сах

4“Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои форсӣ “ М .
Фозилов. Ҷилди 1, Душанбе “ Ирфон “ 1976“

5.Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои форсӣ “ М. Фозилов .Ҷилди
2, Душанбе . “ Ирфон “ 1977

6. Қобуснома Унсураулмаолии Кайковус Душанбе “адабиёти бачагона”-
2014
